

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

DOI

УДК 372.881.111

*Гильманова Р.Г.
студент
ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»*

*Научный руководитель:
Шкитина Н.С., кандидат педагогических наук
доцент
ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»
Россия, г. Челябинск*

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Аннотация: Качество образовательного процесса во многом определяется тем, в какой степени обучающийся является субъектом познания, проявляя в процессе обучения активность и познавательную самостоятельность. Однако анализ практики обучения в средней школе дает основание сделать вывод о том, что самостоятельная деятельность учащихся все еще недостаточно учитывается в образовательном процессе, а учебная деятельность в своем большинстве все еще опирается на репродуктивные формы и методы обучения. Сложилась ситуация, когда устоявшиеся способы и формы работы и осуществления самостоятельной работы требуют осмысления, коррекции и новых педагогических решений. Это обусловлено, прежде всего, расширением поля самостоятельной деятельности школьников в условиях привлечения к процессу познания современных педагогических технологий, формирующих навыки самоорганизации и самообучения.

Ключевые слова: самостоятельная познавательная деятельность, иностранный язык, обучающиеся, урок, педагогика.

*Gilmanova R.G.
student
FSBEI HE «SURGPU»*

*Scientific adviser: Shkitina N.S., candidate of pedagogical sciences
associate professor
FSBEI HE «SURGPU»
Russia, Chelyabinsk*

PRACTICAL SIGNIFICANCE OF RESEARCH OF INDEPENDENT COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN A FOREIGN LANGUAGE LESSON

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

***Abstract:** The quality of the educational process is largely determined by the extent to which the student is the subject of cognition, showing activity and cognitive independence in the learning process. However, an analysis of the practice of teaching in secondary school gives grounds to conclude that the independent activity of students is still not sufficiently taken into account in the educational process, and educational activities for the most part still rely on reproductive forms and teaching methods. A situation has developed when the established methods and forms of work and the implementation of independent work require reflection, correction and new pedagogical solutions. This is due, first of all, to the expansion of the field of independent activity of schoolchildren in the conditions of involving modern pedagogical technologies in the process of cognition, which form the skills of self-organization and self-learning.*

***Key words:** independent cognitive activity, foreign language, students, lesson, pedagogy.*

В школьном образовании на современном этапе происходят серьезные изменения, смысл и назначение которых обусловлены поиском новых образовательных парадигм, соответствующих новым тенденциям развития общества. В основу реформирования школы положен принцип приоритета личности, а средством достижения этой цели стали гуманизация, гуманитаризация и дифференциация образования.

В процессе совершенствования школьного образования встал целый ряд важных проблем, связанных не только с разработкой новых подходов к содержанию предмета, но и, что особенно важно, с кардинальным изменением самого процесса обучения. Укрепление демократических основ российского общества немыслимо без развития активной и самостоятельной личности. Школе предстоит подготовить молодых людей, обладающих не только сформированными знаниями, убеждениями, творческой активностью, но и способностями к самостоятельному поиску, определенными социальными компетенциями, помогающими ориентироваться в перипетиях современной жизни, применении имеющихся знаний на практике.

Актуальность проблемы поиска эффективных форм для активизации самостоятельной познавательной деятельности обусловлена также и тем, что в период обучения в школе формируются умения самостоятельной деятельности. В этой связи особенно важно, чтобы учащиеся, овладевая знаниями и способами их добывания, осознавали, что самостоятельная работа призвана завершать задачи всех других видов учебной работы, так как знания, не ставшие объектом собственной деятельности, не могут считаться подлинным достоянием личности.

Исследование было направлено на обоснование и выявление эффективных форм активизации самостоятельной познавательной деятельности обучающихся по изучению иностранного языка в школе.

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Также в ходе исследования была предложена гипотеза о том, что организация целостной системы самостоятельной познавательной деятельности обучающихся в процессе изучения иностранного языка будет более эффективной при использовании активных форм самостоятельной работы с опорой на личностный, деятельностный и системный подходы в обучении.

Для достижения цели работы, а также для подтверждения предложенной гипотезы, были сформулированы и успешно решены следующие задачи.

1. Проведение теоретического анализа дидактической литературы по вопросу самостоятельной работы в учебном процессе позволило сформулировать следующие выводы:

Отечественная педагогическая наука во все периоды своего развития активно решала проблему самостоятельности в учебной деятельности обучающихся. В разные периоды понятие «самостоятельная деятельность учащихся» имело различное социальное и педагогическое осмысление. Однако неизменными на протяжении всего развития педагогической науки были следующие характеристики самостоятельности:

–компонентный состав понятия «самостоятельная деятельность»

(потребность, мотивы, цели, условия, действия, результат);

–самостоятельная деятельность считается ведущим принципом обучения;

–условия организации самостоятельной деятельности: творческий характер деятельности, интересные формы организации;

–ученик рассматривается как субъект самостоятельной деятельности.

Вопросы самостоятельной деятельности учащихся в педагогических исследованиях XX-XIX веков становятся наиболее актуальными, вследствие чего исследователями активно прорабатываются вопросы методов организации самостоятельной деятельности, выявляется взаимосвязь между степенью усвоения знаний от уровня познавательной самостоятельности учеников, определяются критерии определения самостоятельной деятельности и факторы развития самостоятельности.

На современном этапе развития педагогической науки самостоятельная деятельность учащихся рассматривается большинством исследователей как часть педагогики сотрудничества, основы которого были заложены еще в советский период развития педагогической науки.

2. Изучение структуры самостоятельной познавательной деятельности, а также ее сущностных характеристик в условиях современного образовательного процесса дало основание для заключения таких выводов:

Изучение роли самостоятельной познавательной деятельности обучающихся в процессе обучения иностранному языку в условиях

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

реализации ФГОС позволило определить основные факторы организации самостоятельной работы:

- ее системность;
- взаимосвязь интенсификации и стимулирования самостоятельной работы с мотивационной сферой учащихся;
- использование информационно-коммуникационных технологий переводит самостоятельную работу учащихся на качественно высокий уровень.

3. Экспериментальная проверка педагогической эффективности целенаправленной работы по организации самостоятельной деятельности при изучении иностранного языка дала следующие результаты.

В рамках исследования был проведен эксперимент по активизации самостоятельной познавательной деятельности обучающихся на уроках английского языка.

Эксперимент содержал три этапа:

1. констатирующий (в обеих группах определяется уровень мотивации к выполнению самостоятельной работе);
2. формирующий (проводится экспериментальная работа в экспериментальной группе);
3. диагностирующий (в обеих группах определяется уровень усвоения учебных навыков и умений).

В эксперименте приняли участие две группы обучающихся: экспериментальная группа и контрольная группа.

Результаты, полученные в ходе экспериментальной работы, показали улучшение качества образования по предмету «иностранный язык» по следующим критериям:

- отражение основных аспектов содержания исходного текста;
- употребление терминов из оригинального текста;
- логичность и связность составленного текста;
- правильное разделение текста на абзацы;
- соответствие использованной лексики;
- грамматическая правильность высказывания, оформление в соответствии с нормами орфографии и пунктуации;
- умение высказать собственную точку зрения по тексту;
- умение описывать предметы, используя свои знания, а также предложенный материал.

Таким образом, в ходе эксперимента удалось выполнить поставленную в начале исследования цель и решить задачи.

Использованные источники:

1. Белякова И.В., Кожушкова Н.В. Самостоятельная работа как ведущая форма организации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке / И.В. Белякова, Н.В. Кожушкова // Научные труды Sworld. 2017. Т. 6. № 1. С. 86-88.

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

2. Гутников А.Б. Активные методики – залог успеха / А.Б. Гутникова, А.Н. Иоффе. – СПб. – 1999.
3. Рубцова А.В. Продуктивная учебная деятельности в области обучения иностранному языку, и организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку/ А.В. Рубцова // Проблемы и перспективы языкового образования в XXI веке материалы III региональной научно-практической конференции. Кузбасская государственная педагогическая академия. 2016. С. 162-167.

WORDLY
KNOWLEDGE